

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕВОЧЕК КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА

Тогузакова Батма Шерматовна

Старший преподаватель кафедры «Педагогика и психология» Ошский государственный педагогический университет
toguzakovabatma@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10655537>

Аннотация. Под влиянием глобализации, влияния интернет-телевидения, мобильной и спутниковой связи психология людей, особенно детей, движется в особом направлении. Общество требует инноваций, особенно в образовательном процессе. Школа, потерявшая национальные корни, не может унаследовать национальную ценность. В статье конкретно рассматриваются условия нравственного воспитания дочерей кыргызского народа.

Ключевые слова : кыргызы, нравы, воспитание, ценности, родители, женщина, ребенок, национальный, ценности, устное, мысль, мнение, ген.

Annotatsiya. Globallashuv ta'sirida Internet televideniyesi, mobil va sun'iy yo'ldosh aloqalari ta'sirida odamlar, ayniqsa, bolalar psixologiyasi o'ziga xos yo'nalishda harakat qilmoqda. Jamiyat, ayniqsa, ta'lim-tarbiya jarayonida yangilikni talab qiladi. Milliy ildizlarini yo'qotgan maktab milliy qadriyatni meros qilib olmaydi. Maqolada qirg'iz xalqi qizlarining axloqiy tarbiyasi uchun sharoit alohida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: qirg'iz, axloq, tarbiya, qadriyatlar, ota-ona, ayol, bola, milliy, qadriyatlar, og'zaki, fikr, fikr, gen.

Abstract. Under the influence of globalization, the influence of Internet television, mobile and satellite communications, the psychology of people, especially children, is moving in a special direction. Society requires innovation, especially in the educational process. A school that has lost its national roots cannot inherit national value. The article specifically examines the conditions for the moral education of the daughters of the Kyrgyz people.

Keywords: Kyrgyz, morals, education, values, parents, woman, child, national, values, oral, thought, opinion, gene.

Великий кыргызский народ – ценный кочевой народ с глубокой историей в Центральной Азии. Несмотря на свой кочевой характер, великий кыргызский народ жил в горах, создавал свои национальные ценности, не забывал их и веками хранил из уст в уста. Сформировались отношения в жизни. Кыргызский народ особенно высоко ценил место кыргызских женщин. Исследования древней истории могут стать ярким доказательством этого. Например, казахский ученый Чокан Валиханов и итальянский путешественник Феликс Рокка отмечали, что кыргызские женщины не прячут лица и решительны по сравнению с другими среднеазиатскими женщинами. На самом деле, независимо от того, в чем заключался вопрос, мнение женщин имело значение. Это свидетельство того, что кыргызский народ особо отразил место женщины в своих устных произведениях. [1] Кыз Сайкал, Каныкей, Айчурек, Акыл Карачач, г-н Жаныл, следы Курманжан Датки в истории могут быть ярким примером этого. Кыргызский народ особенно учитывал роль матери в воспитании детей. К девочкам они относятся более чутко и уважительно, чем к мальчикам, и в качестве гостей ставят девочек выше мальчиков. Они очень внимательно относились к воспитанию своих дочерей, говорили, что если ты даешь образование девочке, ты

воспитываешь нацию, а за их будущее – ответственность всего племени. Кыргызских девочек с юных лет учили быть добропорядочными и решительными, сохранять семью. "Хорошая девочка, бобр на воротнике", "Девушка не должна этого делать дома", "У девушки сорок волос - это здорово" и восхваляли их достоинство. Говорили, что за сильным мужчиной стоит сильная женщина, и Кыргызский народ ценил поддержку женщин, какая бы проблема ни была. Курманжан Датка показала это Датке Алымбек.[2]

Конечно, существуют национальные стереотипы, менталитет, гендерные ограничения, однако с течением времени место кыргызских девушек в образовании получило широкое определение. Кыргызский народ ставит своей главной целью формирование нравственных ценностей у девушек, особенно в системе культурного образования. Нравственное воспитание – очень сложный, многогранный, противоречивый процесс. В процессе воспитания возникают противоречия между наследственностью, средой и требованиями воспитателей, противоречия между привычками детей и требованиями воспитания и т. д. Это непрерывный процесс, который начинается с рождения ребенка и продолжается на протяжении всей жизни человека. Они говорили, что по мере взросления детей и расширения их понимания морали требования, предъявляемые к ним, должны углубляться. В кыргызах на родителей возлагалась прямая ответственность за нравственное воспитание девочек, привитие им настоящих человеческих качеств и вовлечение в общественную жизнь. «Увидишь мать, возьми дочь, увидишь дверь, иди к невесте», «Он видит то, что видит, он делает то, что толкает», «Что он видит в гнезде, то и получает, что летает», «яблоко от дерева недалеко падает», «Видя брата, растет брат, видя сестру, растет сестра», «Слова приглашают, пример привлекает» - пословицы о том, что у девочек должно быть нравственно хорошее поведение в семейной жизни, мораль поведения их отца или матери, братьев и сестер, а также людей старшего поколения, творческие способности и добрые поступки в работе, и доказывает, что они созданы по человеческим качествам. Моделирование, особенно личный пример родителей, является одним из самых мощных методов народного воспитания. Они сказали, что моральный облик родителей является прямым примером для их дочерей. В педагогике кыргызского народа девочек с раннего возраста учили и воспитывали вежливостью. Как пример тому, порядочность – красота человека, манера речи драгоценна, а поговорками «Вежливый хвалит, грубый ругается» обогатили неисчерпаемое богатство кыргызов и сформировали главное направление образования. Например, «Если ты дружишь с хорошими людьми, ты будешь счастлив, если ты дружишь с плохими людьми, тебе будет стыдно», «Дно гармонии — успех, дно жизни — единство», «Сын видит то, чего не видит отец, дочь видит то, чего не видит мать», «Быть сыном отца — почетно, дорого быть сыном народа». Быть вежливым и всегда уважать своих родителей, уметь разумно преодолевать различные трудности, возникающие в семейной жизни, уметь сохранять гармоничные отношения в семье. [3] Благодаря нравственному воспитанию девочек воспитывали терпеливыми, гостеприимными и щедрыми. Прежде чем девушки станут невестами, они плачут старшим и говорят: «Вы в безопасности?» приветствовали их, с того времени, как они стали невестами, кланялись и кланялись старшим. В быту кыргызов первыми здоровались молодые люди, и когда в дом входил старик, все вставали, чтобы выразить уважение, а размещение их в специальном месте было главным признаком морально-этической культуры. Чтобы убедить детей не терять надежду на справедливость, что в конце концов в любом случае восторжествует только правда, они произнесли пословицу «Белое гнется,

но не ломается». Поэтому они предупреждали, что ничто, кроме правды, не вечно, что рано или поздно им придется ответить за тайное дело, сокрытое «сорок лет назад» и всегда воспитывавшее честность и справедливость. [4]

Выдавая замуж девушек, также обращали внимание на их манеры и происхождение. Значение феномена семи отцов также имело большое значение в кыргызском народе. Наследственность, придающая значение генам. «Человека тянет за дно», «из хорошего рождается добро, из плохого рождается плохое», — говорили они. Есть такие заповеди, как «Выйти замуж за невестку, не взяв ее письма», «Выйти замуж за невестку по месту происхождения». Здесь слово «настоящий» означает продолжателя высоких, ценных, образцовых людей. Поэтому, ожидая похорон, бог на основе генеалогии посмотрел их родословную. У кыргызов бытие ребенка как личности считается связанным с воспитательным и воспитательным обрядом родителей и народа. У кыргызов в системе нравственного воспитания потомков важное значение имеют требования к знанию истории семи предков. Потому что семейное воспитание основывается на традициях, обычаях, обычаях и учениях предков племени, рода, группы, семьи и продолжается только на основе их влияния. Родители считали бесчестным поступком отступление от нравственных традиций своих детей, особенно дочерей, и тщательно контролировали их поведение, чтобы защитить и воспитать их. Для кыргызского народа было важно, чтобы великие качества семьи отца были переданы следующему поколению. В этом случае потомство рождается от пары, т.е. ради здоровья ребенка (для сохранения генеалогической чистоты народа) брак запрещался до тех пор, пока не пройдет семь поколений, и это называлось семипоколенной экзогамией. При взятии невесты или дарении девушки большое значение придавалось происхождению и воспитанию своего племени. Ведь если в семи отцах было какое-либо отрицательное событие или качество, то все это племя, вплоть до семи отцов, называлось отрицательно, как сажа. В результате сильно пострадала детская психология. Как говорится: «Из гнезда достанешь то, что видишь» — верили, что воспитание будущего поколения привлечет потомство. В связи с этим старейшины, чтобы устранить негативное поведение молодежи, предупреждали: «Семь отцов надо заговорить предкам». Место и роль матери в нравственном воспитании всегда принадлежали матери. Поэтому, когда увидишь мать, забери дочь, когда увидишь дверь, иди к невестке», «мать говорила, что все, что плохо, — плохо. [5]

Если в семье любящая, любящая мать и смелая жена, дочь вырастет с добрым сердцем, женской мудростью и мудростью, высокой человечностью. Поэтому мать была обязана сделать девочку счастливой и нравственной, подготовить к следующей жизни верную, трудолюбивую, умную семью. Мать – источник любви. Любовь в нем пробуждает в ребенке любовь, вызывает у него интерес к окружающему миру и жизни, порождает страстные чувства, поощряет благородные человеческие качества. Это бесценная черта в семейном воспитании. Ребенок, которого воспитывает мать, стыдится ласки и любви. Дети, получившие достойное образование от своих матерей, могли стать надежными помощниками семьи. Например, если девочка помогает матери «позаботиться о боли, позаботиться о боли», содержать дом в чистоте, держать посуду и помогать в приготовлении пищи, а мальчик помогает и матери, и отцу в их семейных делах. работа, и является их «дитя», когда они поднимаются, и когда они спускаются Быть «матерью» и выполнять великое дело. В кыргызах же женщина считалась хранительницей дома и очага.

REFERENCES

1. Феликс Рокка Памир жана Алай кыргыздары //Кыргыздар. – Б., 1991. 348-374-бб.
2. Молдокасымов К. Курманжан датка // Кыргыздар. 10 томдук жыйнак. 7 – том. – Б., 2004. 65–б.
3. Алимбеков А.(1996) “Кыргыз этнопедагогикасы” 1-бөлүк Бишкек
4. Бекембай Апыш “Тарбия назарияты” Ош 1996-ж.
5. Каримова Б.А. (2012) “Үй-бүлөдө балдарды тарбиялоодо элдик педагогикага таянуу” №3